

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JUWIE A. CONSOLACION, LPT, MAEd (CAR)

Graduate Student

School of Graduate Studies

J.H. Cerilles State College

juwiecons08102000@gmail.com

“HANGGANG KAILAN MAGHIHINTAY ANG BAYAN?”

Samu't saring panaghoy at sigaw na ang naganap,
Pinangunahan ng mga pangkat na malingap.
Nakadalawang serye na ng Trillion Peso March,
Taengang kawali pa rin ang mga animo'y monarch.

Kailan pa kaya magapos sa karsel ang serpiyente,
Ang may-akda at utak sa lahat ng pandarabong.
Kailan pa kaya aawit ang mga alila ng higante,
Kasabwat niya sa lahat ng plano't isinusulong.

Sasapit na lang ba ang pasko nang walang antagonistang makulong?
Sabik na sabik na ang bayang magapi sila't maipako sa bubong.
Aabot pa ba ang pasakit ng bayan sa pag-ikot ng taon?
O baka sa wakas ng kanilang gahum, saka pa maibaon.
Hanggang kailan kaya?